

MANUAL DE USO
DA MARCA **REDE DSBR**

v. 1.0 | 2024

SUMÁRIO

Apresentação	03
Marca completa - assinaturas	04 e 05
Caixa de proteção	06 e 07
Versão monogromática - Outline	08
Versão em escala cinza	09
Versão monogromática positiva em preto	10 e 11
Versão monogromático negativo em branco	12 e 13
Versões em fundos	14 e 15
Tipografia	16
Limite de redução	17
Variações permitidas	18 e 19
Usos indevidos	20 e 21
Paleta de cores	22
Assinatura cooperada	23 e 24

APRESENTAÇÃO

É com imensa satisfação que apresentamos o **Brandbook da Rede Data Science BR**. Este manual representa uma compilação meticulosa de diretrizes da identidade visual e estratégias de aplicação da marca, concebido com o objetivo de fornecer orientações precisas e consistentes para o seu uso adequado. A **Rede Data Science BR**, também reconhecida como Rede DSBR, constitui uma iniciativa nacional composta por pesquisadores em ciência de dados, sob a liderança da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). O propósito essencial da identidade visual é alinhar-se com a missão fundamental da marca, as quais visam desenvolver e aplicar conhecimento científico e gerencial para produzir soluções em Big Data Analytics que promovam a transparência e o aperfeiçoamento da governança institucional. Este Brandbook estabelece uma identidade visual clara, definindo elementos como paleta de cores, tipografia e padrões de uso que garante uma aplicação precisa e eficaz da marca em diferentes contextos e meios de comunicação. Seguir essas diretrizes assegura uma representação coesa e consistente da marca, contribuindo para a sua presença e reconhecimento duradouros.

MARCA COMPLETA - ASSINATURA HORIZONTAL

A marca Rede DSBR é versátil, podendo ser adaptada tanto na assinatura horizontal quanto vertical. A ideia do cérebro na marca representa inteligência, inovação e conhecimento, refletindo o foco da rede em ciência de dados e análise.

REDE DSBR

MARCA COMPLETA - ASSINATURA VERTICAL

REDE DSBR

CAIXA DE PROTEÇÃO - ÁREA DE NÃO INTERFERÊNCIA

É necessário manter uma área de não interferência ao redor da marca, definindo uma margem mínima em relação a qualquer outro elemento visual, o espaço mínimo necessário, representado pelo símbolo "x" no esquema anexo, equivale a 1,5 centímetros.

CAIXA DE PROTEÇÃO - ÁREA DE NÃO INTERFERÊNCIA POSTURA VERTICAL

REDE DSBR

VERSÃO EM ESCALA CINZA

REDE **DSBR**

VERSÃO MONOCROMÁTICA POSITIVA EM PRETO - HORIZONTAL

R E D E D S B R

REDE **DSBR**

VERSÃO MONOCROMÁTICA NEGATIVO EM BRANCO - HORIZONTAL

VERSÃO MONOCROMÁTICA NEGATIVO EM BRANCO - VERTICAL

VERSÃO EM FUNDOS - VERTICAL

ARGENTUM SANS LIGHT

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ @ # ? ! :

ARGENTUM SANS BOLD

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ @ # ? ! :

LINHA DE REDUÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL

Para manter a integridade e clareza da identidade da Rede DSBR, sugere-se que sua reprodução em materiais impressos não seja menor que 45 mm na horizontal e 24 mm na vertical. Nos meios digitais, a redução máxima deve ser de 124 px na horizontal e 70 px na vertical.

Redução máxima em
mídia impressa e eletrônica
45 mm/ 124px

Redução máxima em
mídia impressa e eletrônica
24 mm/ 70px

VARIAÇÕES PERMITIDAS - HORIZONTAL

VARIAÇÕES PERMITIDAS - VERTICAL

REDE **DSBR**

REDE **DSBR**

REDE **DSBR**

REDE **DSBR**

USOS INDEVIDOS

NÃO DISTOCER

NÃO ROTACIONAR

NÃO ALTERAR CORES

NÃO APLICAR DIRETAMENTE SOBRE FUNDOS INSTÁVEIS

NÃO APLICAR MOLDURA

NÃO APLICAR COMO MARCA D'ÁGUA

USOS INDEVIDOS

NÃO DISTOCER

NÃO ROTACIONAR

NÃO ALTERAR CORES

NÃO APLICAR DIRETAMENTE SOBRE FUNDOS INSTÁVEIS

NÃO APLICAR MOLDURA

NÃO APLICAR COMO MARCA D'ÁGUA

PALETA DE CORES

ASSINATURA COOPERADA HORIZONTAL

A uniformidade da marca é fundamental para manter a integridade, confiabilidade e assegurar sua legibilidade ideal. Recomenda-se evitar aplicações que não estejam alinhadas com os critérios estabelecidos neste documento.

ASSINATURA COOPERADA VERTICAL

REDE DSBR